

O'QUV JARAYONIDA ELEKTRON TA'LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xudayberdiyev Mansur Zakirjanovich

*Guliston davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlar" kafedra o'qituvchisi,
mustaqil tadqiqotchi, e-mail: hudoberdievmansur506@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron ta'lim muxitining o'ziga xos xususiyatlari, ta'lim samaradorligini oshirishdagi jarayonini yuqori sifatli axborot va o'quv-uslubiy ta'minot bilan ta'minlashga imkon beradigan elektron o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim resurslarini to'plash, tizimlashtirish, saqlash va undan foydalanish yo'llari va imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, elektron ta'lim muhiti, axborotlashtirish, raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, ta'lim resursi, foydalanuvchi

Kirish. Axborotlarning tezkor yangilanishi davrida xar bir mamlakatning ta'lim muassasalarida ta'lim sifati masalasi, ta'limning so'nggi yangiliklari, texnik vositalar va texnologiyalar bilan boyitilishi, ta'limning zamonaviy ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha yangi ta'lim kontsepsiyasida "Ta'lim - taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga etkazuvchi muhim faoliyat"²⁹, deb e'tirof qilingan. Sifatli ta'lim berish, o'rganuvchi va talabalarning malaka hamda qobiliyatlarini yuqori darajada rivojlantirish, masofaviy ta'limda elektron resurslarni yaratish, ta'lim jarayonini modellashtirishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilashda axborot-kommunikatsiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Ta'lim tizimida elektron ta'lim resurslaridan foydalanib, fanlarning metodik ta'minotini takomillashtirish, talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish, mashg'ulotlarda multimedia, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng ko'lamda va ommaviy foydalanish masalalari tadqiq qilinmoqda.

Ta'lim-tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalar, xususan, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan keng miqyosda foydalanish jarayoni har xil manbalarda turlicha: "Elektron ta'lim muhiti", "Masofali ta'lim", "Ta'limda axborot texnologiyalari", "Kompyuterli o'qitish texnologiyalari", "Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari", "Ta'limda multimedia texnologiyalari" va boshqa shakllarda bir-biriga sinonim bo'lgan ko'rinishlarda uchraydi.

Elektron ta'lim muhiti - o'qitish jarayonini yuqori sifatli axborot va o'quv-uslubiy ta'minot bilan ta'minlashga imkon beradigan elektron va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim resurslarini to'plash, tizimlashtirish, saqlash va undan foydalanishga mo'ljallangan axborot, telekommunikatsiya texnologiyalari va vositalar to'plamidir. Oldingi yillarda ta'lim jarayonida elektron ta'lim muhiti sifatida elektron ta'lim resurslaridan, xususan, elektron darslik, elektron o'quv materiallari, elektron nashrlar, elektron majmualar, multimedia

²⁹ <https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs>

vositalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa, endilikda to'g'ridan-to'g'ri masofali ta'lim tizimidan foydalanish keng yo'lga qo'yilmoqda [1].

Adabiyotlar taxlili: Elektron ta'lim muhitini tashkil etish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari, funksional imkoniyatlari hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish bo'yicha bir qator olimlar, jumladan mamlakatimizda A.Abduqodirov, U.Begimqulov, N.A.Muslimov, N.I.Taylaqov, F.M.Zakirova, M.Aripov, M.E.Mamarajabov, S.Tursunovlar, D.Mamatov, xorijiy mamlakatlarda E.S.Polat, A.Andreev, I.Zaxarova, V.V.Kuznetsov, M.P.Lapchik, B.Andresen, M.Burns, M.Hendersonlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Mamlakatimiz olimlaridan A.Abduqodirov va A.Pardaevlarning "Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti" nomli monografiyasida chet ellik hamda Respublikamiz olimlarning ilmiy tadqiqotlari tahlil qilinib, unda masofali o'qitish orqali: o'quv jarayonini yakkalashtirish, tabaqalashtirish, talabalarga o'z-o'zini nazorat qilish, murakkab hisoblash ishlarini kompyuter amalga oshirganligi hisobiga o'qish va vaqtni tejash, ta'lim oluvchilarga aniq bir ko'rinishdagi fikrlashni rivojlantirish, motivatsiyasi, bilish faoliyatini kuchaytirishga imkoniyat beradi degan xulosaga kelingan [2].

R.Hamdamov, U.Begimqulov va N.Tayloqovlarning "Ta'limda axborot texnologiyalari" nomli o'quv qo'llanmasida Respublikamiz uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, elektron o'quv adabiyotlarini yaratish, ulardan ta'lim tizimida, xususan masofali ta'limda foydalanish pedagogik muammo sifatida ilmiy tahlil qilinishi, oliy ta'lim tizimi uchun elektron darsliklar yaratish va ulardan masofali ta'limda foydalanish mexanizmi yaratilishi kerakligi ko'rsatilgan [3].

D.Mamatovning "Elektron axborot-ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish" nomli dissertatsiya ishida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim doirasida elektron axborot ta'lim muhitini loyihalashtirishi ko'rsatilgan [4].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'limda elektron ta'lim muhitini tashkil etish va axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv predmetlarini o'qitish jarayonini axborotlashtirish muammolari bilan bog'liq holda elektron ta'limning talabalar aqliy taraqqiyotiga ta'siri; aqliy faoliyatni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasi; dasturlashtirilgan ta'lim nazariyasi; axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan foydalanuvchi muloqotini tashkil qilish; o'quv jarayonini loyihalash; dasturiy vositalardan foydalanishga qo'yiladigan talablar kabi qator muammolar tadqiq qilingan

Muhokama: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi «Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» PF-6079- son farmonida "oliy ta'lim tizimi uchun elektron ta'lim resurslarini yanada takomillashtirish, shuningdek, ichki va jahon ta'lim resurslaridan foydalanishni ta'minlash", 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida» PF-5847-son farmonida "ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, «blended learning», «flipped classroom» texnologiyalarini amaliyotga keng

joriy etish” kabi vazifalarning belgilanishi esa mazkur yo‘nalish doirasida qator ishlar amalga oshirilayotganligini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Elektron ta‘lim muhitini axborotlashgan ta‘lim muhitining sinonimi sifatida foydalanuvchilarning ta‘limiy manbalariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan, mutaxassislikka tayyorlash jarayonining shaxsiy kompyuterlar, telekommunikatsiya, metodik va tashkiliy muhiti sifatida ta‘riflash mumkin [5].

Olib borilgan tadqiqotlardan elektron ta‘lim muhiti tarkibiga quyidagilarni keltirishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Elektron ta‘lim muhiti tarkibi

AKT (Axborot kommunikatsion texnologiyalari) – bu foydalanuvchilarga qulay dasturiy ta‘minot bilan jihozlangan, shaxsiy foydalanish uchun mo‘ljallangan texnologiyalardir. Insonlar AKTdan internet tarmog‘ida ishlashda, ta‘lim olish jarayonida, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda, korxonalar ishlarini avtomatlashtirishda, multimedia ilovalarini yaratishda va hokazolarda foydalanadilar.

Telekommunikatsiya - signal, belgi, matn, tasvir, ovoz va boshqa turdagi axborotlarni uzatish, qabul qilish va qayta ishlash tizimlari majmui. Simli, radio, optik yoki boshqa elektromagnit tizimlaridan foydalanib amalga oshiriladi. Bir yoki bir necha turdagi kompyuterlararo axborotlar almashinuviga mo‘ljallangan texnika vositalari to‘plami deb ataladi.

Elektron ta‘lim muhitida telekommunikatsiya quyidagi vazifalarni bajaradi:

- talabalarga matn, grafik va ovozli axborotlarni yetkazib berish;
- elektron pochta, moodle, chat orqali talaba va o‘qituvchi o‘rtasida fan sohasida axborot almashinuvini yo‘lga qo‘yish;
- talabalarni o‘z tengdoshlari, boshqa oliy ta‘lim muassasasi talabalari bilan forumlar, konferensiyalar, telekonferensiyalar va turli axborot almashinuvlarini tashkil etish.

Metodik ta‘minot - mutaxassislarni o‘qitishning didaktik vositasi bo‘lib, uning tarkibiy qismini aniqlaydi va muayyan shaklda ko‘rsatib beradigan pedagogik tizimning integratsiyalashgan axborot modelidir.

Tashkiliy muhit – o‘quv dasturida ko‘rsatilgan mavzuning maqsadiga mos ma‘ruza, amaliy, seminar va mustaqil ta‘limni tashkil etish jarayoni. Uning asosini texnologik xarita, mashg‘ulot ishlanmasi hamda kalendar rejalar tashkil etadi [7].

Elektron ta'lim muhitini yaratish pedagoglar uchun elektron adabiyotlari, o'quv-uslubiy majmualar, veb-sayt, portallar ishlab chiqish va ularni amaliyotga kiritish muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagoglarning o'zlari ham turli platforma va dasturlardan unumli foydalangan holda elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish, veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlarda bloglarini yuritish hamda ulardan o'quv mashg'ulotlarida samarali foydalanishlari kasbiy faoliyatlarining ajralmas bo'lagiga aylanishi zaruriy ehtiyojni ifodalaydi.

Natijalar: Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar u yoki bu darajada kadrlar tayyorlash jarayonlarining axborot ta'minotini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyojni belgilaydi. Axborotlar ularni saqlash, qayta ishlash va etkazib berish, axborot texnologiyalarini qo'llagan holda o'qitish va tarbiyalashga bo'lgan yondashuvlar ko'pchilik ilmiy tadqiqotlar va davlat dasturlarida asosiy o'rinlardan birini egallaydi.

Elektron ta'lim muhitini yaratish ta'limda axborotlashtirish jarayonini rivojlantirishning ob'ektiv natijasi bo'lib hisoblanadi. Ta'limni axborotlashtirishning maqsadi axborot va telekommunikatsion texnologiyalarni jalb qilish va qo'llash hisobiga intellektual faoliyatni global jadallashtirishdan iborat.

Elektron ta'lim muhitinin asosiy mohiyatidan biri shuki, uning ishtirokchilari faqat bir guruhdagi ta'lim oluvchilar emas, balki boshqa mintaqa yoki boshqa davlatdagilar ham bo'lishi mumkin.

Elektron ta'lim muhiti – bu ta'limiy axborotlarni uzatish va tez almashishni ta'minlovchi vosita hisoblanadi. Bu zamonaviy ta'lim jarayoni uchun o'ta muhimdir. Ushbu muhit asosida ta'lim oluvchilarni bir-birini tushunishga, o'zgaralar fikrini hurmat qilishga, o'z fikrini erkin bayon qilishga va birgalikda muammolarni hal etishga o'rgatishga imkoniyat yaratiladi. Natijada xalqaro yagona ta'lim sohasiga kirib boriladi.

Elektron ta'lim muhitini samarali tashkil etish uchun quyidagilar e'tiborga olinishi zarur:

- qo'yilgan muammoni echish uchun tabiiy, fizik, ijtimoiy va boshqa hodisalar ustidan ko'p, tizimli, bir martalik yoki uzoq davomli kuzatish, turli mintaqalardan ma'lumotlar to'plash;

- turli joylarda yuzaga keladigan hodisalar, dalillar, voqealarning aniq tendentsiyasini aniqlash uchun taqqoslab o'rganish, qarorlar qabul qilish va takliflar ishlab chiqish;

- tarmoq qatnashchilarining madaniy, etnik, geografik shartlari o'rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda bir muammo yoki masala echimi yo'llarining (alternativ yoki turli usullarini) samaradorligini taqqoslab o'rganish;

- o'ziga xos madaniy, an'anaviy, diniy xususiyatlarni hisobga olgan holda ijtimoiy va madaniy qarashlarni qiyosiy tahlil qilish;

- birgalikda ma'lum bir muammoni hamkorlikda tadqiq qilish sharti bilan biror bir (amaliy, ijodiy, ilmiy va b.) ijodiy g'oyani ishlab chiqish;

- ta'limi muammolarni o'rganish va hal etish bo'yicha musobaqalarini o'tkazish va bunda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni madaniy, ta'limdagi an'analar va boshqa sohalar bilan bog'liq bo'lishiga qaratish.

Xulosa: Ta'lim tizimida elektron ta'lim muhitini yaratishning asosiy maqsadi ta'lim muassasalaridan ta'lim darajasi, axborot, ta'lim resurslari bo'yicha ta'lim oluvchilarning qayerda yashashidan, shuningdek, unga ta'limning zaruriy xizmatlaridan qat'iy nazar, eng zamonaviy axborot va telekommunikasion texnologiyalardan foydalangan holda ulardan keng ko'lamdagi mutaxassisliklarni egallashi bo'yicha bilim olishga bo'lgan talablarini qondirishdan iboratdir. Shuningdek elektron ta'lim muhitidan foydalanish tezkor aloqani ta'minlaydi, qisqa vaqt ichida kerakli ma'lumotlarni tezda topish, vaqtni tejash, bilimlarni tezda tekshirish va internet orqali o'quv-ma'lumotlarini yangilash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kayumova N.A. Oliy ta'limda elektron ta'lim muhitini tashkil etishda yangi texnologiyalar / Zamonaviy ta'lim, 2021, 2 (99) 64-73 b.
2. Abduqodirov A., Pardaev A. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. -T.- "FAN" nashriyoti, 2009.-145 b.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning nazariy asoslari. Monografiya. –T.: Fan, 2007. -160 b.
4. Mamatov D.N. Elektron axborot-ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish. Diss... dok (PhD). –T.: 2017.-185 b.
5. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.
6. Khudoiberdiev M.Z. Improving the methodology of organizing self-directed learning of students in the electronic education environment / Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 11 november 2023, pp 235-237